

Arquitetura em cidades “sempre novas”: modernismo, projeto e patrimônio.

**“Difusão da arquitetura moderna brasileira”:
construindo um tema, anos 1970-80.**

(1) ALMEIDA, Adriana Leal de

(1) Arquiteta e Urbanista, Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – IAU-USP São Carlos
Av. Trabalhador sao-carlense, 400 – São Carlos/SP, CEP. 13566-590. (016) 3373.9278

lalmeida@sc.usp.br

Eixo temático: narrativas historiográficas

“Difusão da arquitetura moderna brasileira”: construindo um tema, anos 1970-80.

RESUMO

Investiga como o tema da “difusão” começou a aparecer na historiografia da arquitetura moderna brasileira. Alguns debates realizados no final dos anos 1970 apontavam para um momento de crise da produção nacional e chamavam atenção para a existência de experiências significativas de produções arquitetônicas ditas “regionais”. Este artigo busca compreender o modo como essas produções “periféricas” foram inseridas no debate e discutir a presença de uma leitura dominante sobre um processo de “difusão” que se dá, em geral, a partir de uma perspectiva geográfica-temporal, sobretudo, através da migração de profissionais e da disseminação do repertório da chamada “Escola Carioca”. Hoje, a quantidade de trabalhos realizados sobre o tema, o (re)conhecimento de produções até pouco tempo excluídas do debate, além dos espaços de discussão criados em torno dos seminários Docomomo nacionais e regionais, mostram que essa leitura linear tornou-se insuficiente para o entendimento dos diversos sentidos da “difusão da arquitetura moderna brasileira”.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna brasileira. Historiografia. Difusão.

ABSTRACT

Investigates how the subject of "diffusion" began appearing in the historiography of Brazilian modern architecture. Certain debates in late 1970s pointed to a crisis of national production, and drew attention to the existence of significant experiences of architectural productions called "regional". This article seeks to understand how these "peripheral" productions were inserted in the debate and to discuss the presence of a dominant reading from the "diffusion" process which comes, in general, from a temporal and geographical perspective, mainly through professionals migration and the dissemination of the "*Escola Carioca*" repertoire. Today, the amount of work conducted on the subject, the recognition of architectures which were excluded from the recent debates, and the spaces of discussion created around Docomomo's national and regional seminars, show that this linear reading became insufficient to comprehend the various meanings of the "Brazilian modern architecture diffusion."

KEY WORDS: Brazilian modern architecture. Historiography. Diffusion.

1. Introdução

A existência de uma “*trama narrativa*” da arquitetura moderna brasileira foi desenvolvida por Martins (1987) em sua dissertação de mestrado. A “*trama*”, inaugurada com a publicação de “*Brazil Builds*” – Goodwin (1943) –, tornou-se recorrente na historiografia da arquitetura brasileira, marcando “*a indissociabilidade entre a ‘originalidade’ e a projeção internacional da arquitetura, sua identificação a um projeto de articulação entre modernidade e tradição, sustentado e apoiado pela expansão e pelas necessidades de afirmação ideológica do aparelho estatal*” (MARTINS, 1987, p.16). Consolidada na leitura de Bruand (1981), essa perspectiva linear da constituição do objeto “*arquitetura moderna brasileira*” passou a ser repetida por diversos trabalhos desde então.

Mais recentemente, diversos vazios ocasionados pela “*trama*” vêm se tornando objeto de estudo de trabalhos de caráter de revisão historiográfica como, por exemplo, o caso da experiência-limite de Brasília ou as relações entre Estado e projeto moderno. Entretanto, um tema específico parece estar ainda ausente dessa revisão: a difusão da arquitetura moderna brasileira.

Se, como aponta Guerra (2010, p.15), hoje “*o quadro é muito distinto de trinta anos atrás, pois já foram realizados uma cobertura temática de grande amplitude e estudos monográficos aprofundados*”, essa diversidade de pesquisas tem deixado mais complexa a tarefa de explicitar o que se entende por **difusão da arquitetura moderna brasileira**. Longe de estabelecer critérios mais específicos para tratar do problema¹, o objetivo aqui é percorrer algumas leituras que tiveram, na opinião da autora, papel importante na inserção do tema na historiografia da arquitetura brasileira.

2. “Após Brasília”: Uma Experiência a (Re)Conhecer

A partir de meados dos anos de 1970, é possível perceber um esforço de retomada e revisão dos debates sobre a arquitetura brasileira. Segundo Guimaraens (2002, p.1), entre 1976 e 1978, o IAB-RJ, “*reuniu arquitetos de vários estados do país buscando ampliar a reflexão sobre os fundamentos teóricos e críticos, a estrutura profissional e as formas de contribuição político-social da categoria*”.

A expressão “*após Brasília*”, teria sido “oficializada” no título dos três volumes contendo os depoimentos de onze arquitetos, publicados pelo IAB-RJ, a partir das discussões empreendidas pela “Comissão de Estudos de Arquitetura”, compostas por Ceça Guimaraens, Cláudio Taulois, Flávio Ferreira e Sérgio Magalhães (coordenador).

¹ Tema de pesquisa do doutorado da autora, iniciado em 2011 (IAU-USP, São Carlos), sob orientação do Prof. Tit. Carlos A. Ferreira Martins.

Figura 01: Arquitetura Brasileira após Brasília/Depoimentos, v. 1, 1978.

Na introdução do primeiro volume de “*Arquitetura Brasileira após Brasília/Depoimentos*” (1978) (Figura 01), os organizadores apontavam a falta de conhecimento sobre a produção arquitetônica brasileira daqueles últimos anos – desde a experiência de Brasília –, num período em que a profissão do arquiteto vinha experimentando sua maior transformação.

Esta década e meia [após Brasília] assistiu a um grande desenvolvimento do interesse pelos problemas urbanos, o estabelecimento dos processos de planejamento em todos os níveis, a criação do BNH, a proliferação de escolas de arquitetura; a população do país quase duplicou, as metrópoles tomaram ciência de si mesmas, de seus problemas, de suas grandezas; houve uma transformação profunda nos processos políticos, econômicos e sociais da Nação.

Frente à impressionante realidade desse período, faz-se cada vez mais imperiosa a indagação acerca da forma e do conteúdo do trabalho arquitetônico desenvolvido. (MAGALHÃES [et.al.], 1978, p.7)

Reclamando a falta de discussão entre os arquitetos, a comissão afirmava que o debate estava restrito aos “*bastidores da profissão: desde o início – quando a unidade era fundamental para a implantação do movimento de arquitetura moderna – a crítica tem sido um verdadeiro tabu*” (MAGALHÃES [et.al.], 1978, p.7).²

Assim, o conjunto de depoimentos de arquitetos que vinham se destacando em diversas áreas de atuação profissional, pretendia ser uma primeira contribuição “*no caminho da formulação de um amplo painel crítico*” sobre a arquitetura no Brasil de então.³ Dentre os

² Em outro trecho dizia: “*A arquitetura, enquanto produto apenas de uma idéia genial, impede a especulação teórica, tornando tabu o desnudamento se seus possíveis conflitos*” (MAGALHÃES [et.al.], 1978, p.7). Já apontava para a necessidade de se rever a idéia de uma “unidade” na história da arquitetura moderna brasileira.

³ “Os depoimentos foram prestados ao longo do último semestre de 1976 e do primeiro de 1977, em reuniões abertas à participação dos interessados, na sede do Instituto, no Museu de Arte Moderna” (MAGALHÃES [et.al.], 1978, p.8).

depoimentos, vale destacar o de Luiz Paulo Conde, que suscita questões de maior relevância para a discussão deste texto.

Conde introduz seu depoimento com uma “*visão histórica do problema*”, explicando que havia uma certa unidade da arquitetura moderna brasileira nos anos de 1940 e início de 1950 entre uma parcela do pensamento dominante que seguiu as diretrizes de Le Corbusier. Existia uma “*estrutura de poder que concentrava a decisão cultural nas mãos de um grupo de pessoas*”, a exemplo de Getúlio Vargas e do ministro Capanema. Em outras palavras, era no Rio de Janeiro “*que se estabeleciam as regras do que se poderia chamar de qualidade em termos da expressão artística brasileira, numa linha muito oficial, muito programada*”. Todavia, já

*no início da década de 50, o Brasil começa a se modificar. Com a expectativa da mudança da capital para Brasília, o Rio de Janeiro começa a perder a característica de **centro difusor da cultura**. São Paulo cresce, prospera, cria museus, faz a Bienal, e as escolas de arquitetura assumem também uma certa importância, independentes do Rio de Janeiro, caracterizando uma profunda modificação. (CONDE, 1978, p.11, **grifo nosso**)*

Durante a 2ª Guerra Mundial, “*o Brasil estava fechado em relação ao resto do mundo*” e, por isso, o acesso às informações e publicações era difícil. Aliás, a única revista que circulava na época era uma revista de projetos da Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro e “*publicações do tipo ‘Construção’ etc.*” (CONDE, 1978, p.11). Apenas no início dos anos 1950, surgiu um ambiente de discussões, através do intercâmbio de publicações, informações e visitas de arquitetos estrangeiros. A publicação da revista “*Habita!*” e as Bienais de São Paulo seriam parte dessa transformação.

Nos anos seguintes, constata-se uma proliferação de escolas de arquitetura, com um aumento no número de alunos e a não presença dos arquitetos brasileiros da primeira geração da “*arquitetura moderna brasileira*” – uma omissão que “*levou a um certo hiato entre o que se fazia e o que se ensinava nas escolas*” (CONDE, 1978, p.14-15). Ademais,

o fator que marcou o começo da década de 60 foi a queda de certos dogmas e a aceitação mais aberta da arquitetura, sem tanto partipris. Isto se deu em função de debates que me parece aconteceram em quase todas as escolas de arquitetura no Brasil nessa época. Essa descoberta de outros caminhos, de outras tendências na arquitetura e a preocupação do arquiteto com o planejamento urbano marcaram o início de uma discussão mais ampla. (CONDE, 1978, p.11)

Em paralelo ocorreu também uma mudança na própria estrutura do exercício profissional dos arquitetos, que deixaram de ser profissionais autônomos e passaram a se estabelecer como “*pequenas empresas*”:

Nas décadas de 50 e 60 surgiram as grandes firmas interdisciplinares, tipo Serete, Promon, Hidroservice e os escritórios do governo começaram a desaparecer. A última experiência

importante foi em Brasília, com a Novacap, que é hoje um órgão burocrático. O Estado deixou de ser um local em que se desenha e projeta, passando (...) a ter pequenos escritórios de programação e contratando os projetos fora. (CONDE, 1978, p.20, grifo nosso)

Considerando as diferenças culturais das regiões do país, Conde (1978, p.16) acreditava ser difícil, naquela época, estabelecer um “*tipo de arquitetura brasileira ou uma maneira de proceder em relação a uma expressão unitária*”. Por isso, afirmava que os “*regionalismos*” iriam se acentuar, mesmo com as facilidades de comunicação. Seu depoimento é acompanhado de imagens de edifícios construídos entre os anos 1960 e 1970, mas não há referências sobre elas ao longo do texto.⁴

Ao final do depoimento, é apresentado um debate entre os membros da Comissão de Estudos e o arquiteto. Um dos tópicos abordados foi a identificação de um certo “*desligamento da história*”⁵ presente nas escolas de arquitetura, o que teria gerado uma série de problemas, entre os quais o desentendimento do que seria “*o Brasil em termos das contradições regionais*”⁶, ou o de “*ver e fazer igual*”, levando a casos em que se produziu uma arquitetura inadequada ao local em que foi realizada.⁷ Ainda que pouco elaborada, é possível antever aí uma leitura de um processo de “*difusão*” que se faz com perda, através de “*cópias*” inadequadas.

No mesmo ano em que foram publicados os depoimentos pelo IAB-RJ (1978), foi lançada a revista “*Projeto*”⁸ que, em novembro do ano seguinte (Figura 02) divulgava o edital do X Congresso Brasileiro de Arquitetos (realizado em Brasília, naquele mesmo mês), e destacava o evento na capa. Curiosamente, o Congresso trazia o mesmo título da série de Depoimentos que foi publicada pelo IAB-RJ: “*Arquitetura Brasileira após Brasília*”. Nessa mesma edição da revista, um artigo de Sylvia Ficher e Marlele Acayaba propunha um início de discussão sobre as tendências de arquitetura.

Debates foram promovidos em vários estados no intuito de levar subsídios ao congresso, e contavam com a participação dos membros da comissão organizadora, os quais relatavam o andamento dos trabalhos e discutiam a temática do evento, motivando profissionais em

⁴ Segundo Guimaraens (2002, p.4), a “*iconografia editada na série foi, em grande parte, sugerida pelos depoentes. A Comissão complementou sua leitura (...) com imagens que demonstravam maior integração dos temas*”.

⁵ Sobre a relação entre ensino e história, Conde aponta que a “*Bauhaus, embora não tenha influenciado diretamente as escolas do Brasil, deixou-nos a pouca ênfase no ensino da história*” (In: MAGALHÃES, [et.al.], 1978, p.31).

⁶ Colocação feita por Cêça Guimaraens (In: MAGALHÃES [et.al.], 1978, p.32).

⁷ Conde deu o exemplo de uma escola que visitou em Cuiabá-MT: tinha uma “*lajona de concreto impermeabilizada e uma solução voltada para dentro, típica da arquitetura paulista*”, mas que nada tinha a ver com as condições do local.

⁸ Bastos & Zein (2010, p.200), apontam o lançamento de revistas especializadas com circulação regular como um primeiro passo para o surgimento da “*nova crítica*”, aquecendo o debate e a reflexão sobre arquitetura no Brasil. Assim, o relançamento da revista *Módulo* (1975) e o início das revistas *Projeto* (1978), *Pampulha* (1979), *AU* (1985), *Gávea* (1984) e *Óculum* (1992), para citar as principais, tiveram um papel fundamental no processo de revisão da historiografia.

Salvador, Recife, Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Vitória e Belém. Em Pernambuco, por exemplo, através do Encontro Regional de Arquitetos, o IAB-PE promoveu a discussão dos quatro temas do congresso – “Condicionantes Político-Institucionais do Espaço Habitado”, “Condicionantes Institucionais da Formação, do Trabalho e da Produção do Arquiteto”, “Situação Atual da Arquitetura Brasileira” e “Proposta da Forma de Atuação do Arquiteto na Sociedade Brasileira” –, visando garantir uma melhor participação de arquitetos nordestinos no evento. Na mesma direção, em Salvador, o IAB-BA promoveu uma “Mostra de Arquitetura da Bahia”, com o objetivo de incentivar o debate em nível regional e nacional (CONGRESSO, 1979, p.7-8).

Figuras 02 e 03: Revistas Projeto, n. 16, nov. 1979 (2) e n. 17, dez. 1979 (3).

Na edição subsequente da revista (Figura 03), de dezembro de 1979, foram publicados o balanço, as resoluções e os documentos provenientes do congresso. Sobre a situação da arquitetura brasileira naquele momento, foram divulgados dez tópicos originários das reflexões e registros dos relatórios apresentados, dos quais vale a pena citar três:

1. *O fato arquitetônico é uma entidade da cultura, isto é, um produto das relações políticas, econômicas e sociais de um povo; no caso brasileiro decorrente da situação de subdesenvolvimento e dependência do país. **Comprendemos a arquitetura brasileira como o conjunto dos espaços situados em território nacional e não exclusivamente edificações feitas em condições políticas e econômicas excepcionais;***

(...)

5. ***A inadequação dos modelos estrangeiros importados, tanto a nível nação como da região, de comprovada ineficiência, deve ser superada por uma postura de expressão própria que resultaria em benefício dos valores da arquitetura brasileira. Um passo à frente seria dado pelo estudo das transcrições destes modelos para a nossa realidade, indicando-se os processos utilizados;***

6. *A arquitetura brasileira, de maneira geral, tem sido ineficiente – sob o ponto de vista crítico – na criação de alternativas em relação ao que apresentou até 64. A perda do espaço democrático, ocasionando a castração da cultura nacional, provocou a descontinuidade daquele processo, o que se pode constatar na produção brasileira dos últimos 15 anos (...).* (CONGRESSO/DOCUMENTOS, 1979, p.42, **grifo nosso**)

Uma avaliação preliminar dos resultados aponta para algumas contradições, que são próprias desse período de “incertezas”. A sensação que se tem é a de que, se por um lado não se conhecia a arquitetura que estava sendo realizada em outras partes do Brasil, por outro se afirmava que a produção dos últimos 15 anos apresentava “perdas”. Mesmo criticando o código hegemônico da arquitetura erudita, a descontinuidade desse código parecia ter provocado uma arquitetura ineficiente. E apesar de serem consideradas inadequadas as importações de modelos internacionais, ainda assim era preciso que se realizassem estudos acerca desses modelos e suas “transcrições” para a realidade brasileira.

3. Anos 1980: Desmontando ou Reafirmando a Unidade?

Se no final da década de 1970 já se esboçava uma tentativa de “crítica”, nos anos 1980 os debates ganham maior nitidez, não apenas pelo número de artigos em revistas, mas sobretudo pelas novas publicações sobre o objeto “arquitetura moderna brasileira”: os livros “*Arquitetura Brasileira*” de Carlos Lemos (1979)⁹, “*Arquitetura Contemporânea no Brasil*” de Yves Bruand (1981) e “*Arquitetura Moderna Brasileira*” de Sylvia Ficher e Marlene Acayaba (1982) são exemplos significativos.

O livro de Bruand (Figura 04) é ainda talvez o mais completo livro-texto sobre o assunto. Apesar de ter consolidado a “*trama*” (MARTINS, 1987), e ter se tornado alvo de críticas quanto à construção de uma versão linear e unitária da chamada “arquitetura moderna brasileira”¹⁰, trouxe contribuições importantes para a historiografia – por exemplo, a atuação pioneira de Luís Nunes em Recife (1934-1937). Ainda que Bruand não fale explicitamente de um processo de “difusão da arquitetura moderna brasileira”, indica alguns temas que passaram a ser aprofundados em pesquisas posteriores: a renovação da arquitetura pernambucana a partir das figuras de Acácio Gil Borsói e Delfim Amorim; a menção aos arquitetos Paulo Antunes Ribeiro, Diógenes Rebouças e José Bina Fonyat, em Salvador; ou ainda o aparecimento do “*brutalismo*” e seu sucesso em São Paulo.

⁹ Segundo Martins (1987), o livro de Lemos (1979) é “*tributário da vertente de leitura de Goodwin, Mindlin e Bruand* [cujo livro é fruto de sua tese de doutorado que já circulava entre arquitetos brasileiros nos anos 1970], em quem se apóia explicitamente”, mas “*se distinguirá (...) na severa crítica à produção de Warchavchik, a quem condena tanto a fragilidade do seu Manifesto (...) quanto a incongruência entre estética e técnica construtiva manifesta nas primeiras casas*” (MARTINS, 1987, p.67).

¹⁰ Bruand (1981/2005, p.140) parte da influência determinante de Lúcio Costa, que teria servido de “*fonte de inspiração a um movimento ativo de pesquisas*”.

(4)

(5)

Figura 04: Arquitetura Contemporânea no Brasil, Bruand, 1981.
Figura 05: Arquitetura moderna brasileira, Ficher & Acayaba, 1982.

Já o livro de Ficher & Acayaba (Figura 05), apesar de seguir a mesma periodização e destacar os mesmos fatos da “*trama dominante*”¹¹, sobretudo no que diz respeito às origens da arquitetura moderna brasileira, é talvez o primeiro a empregar o termo “difusão da arquitetura moderna brasileira”, trazendo-o como título de um dos seus capítulos, o que o torna imprescindível para esta análise.

Em texto recente publicado na revista “*m.d.c.*”, sob o título “*A quatro mãos: Arquitetura Moderna Brasileira, 1978-82*”, Ficher & Acayaba explicaram a origem do livro publicado em 1982. Segundo elas, o texto foi escrito originalmente em inglês para integrar o manual “*International Handbook of Contemporary Developments in Architecture*” (Figura 06).¹²

Figura 06: International Handbook do Contemporary Developments in Architecture, Warren Sanderson, 1981.

¹¹ O que talvez tenha dado um certo menosprezo a sua publicação, que aconteceu somente um ano após a publicação do livro de Bruand, de maior fôlego.

¹² Editado por Warren Sanderson a pedido da Greenwood Press, o livro deveria fornecer um panorama dos últimos desenvolvimentos da arquitetura pelo mundo, sobretudo a partir de 1945-1946. Está dividido em duas partes: a parte I (*Worldwide Developments*), apresenta algumas visões das tendências então recentes acerca das teorias, tecnologia, preservação e restauração, e planejamento urbano e regional; enquanto a parte II (*National Developments*) consiste em compilações e interpretações dos desenvolvimentos arquitetônicos em 32 países (SANDERSON, 1981, p.xii).

A escolha das autoras é um fato curioso, não por causa da inexperiência das duas, mas sim pela própria participação de Bruand na coletânea, responsável pelo texto sobre a França, enquanto já havia publicado uma extensa tese sobre a arquitetura contemporânea no Brasil.

Entre fins de 1978 e início de 1979, as duas arquitetas viajaram pelo Brasil, conhecendo a produção recente de diferentes cidades e realizando contatos com outros arquitetos. Ao contrário do que propunha Sanderson, elas iniciaram o texto do Brasil falando sobre os anos 1920¹³, mostrando os desenvolvimentos anteriores à 2ª Guerra Mundial. A estrutura é a mesma que se apresentou depois no livro de 1982, com algumas diferenças no corpo do texto, sobretudo nas considerações finais, mas com uma grande distinção na iconografia. O texto de 1981 apresentava apenas 12 imagens, quase todas de projetos dos anos 1970, com exceção de algumas que foram requisitadas por Sanderson – Pedregulho, Catedral de Brasília e MASP.¹⁴ Como teve pouca repercussão no Brasil, sua leitura não será aprofundada neste texto, que enfatizará a estrutura do livro de 1982.

Uma das surpresas apontadas por Ficher & Acayaba quando da publicação¹⁵ em 1982 do livro, pela Projeto Editores, foi a programação visual, devido à “*contribuição ímpar*” de Hugo Segawa, que refez o roteiro realizado por elas e documentou as obras que não haviam sido visitadas (FICHER; ACAYABA, 2011).¹⁶

Chama atenção na proposta do livro o modo como as autoras abordaram a temática da “difusão”, contrariando diversos trabalhos recentes (a partir dos anos 1990) que vem se dedicando ao tema, especialmente aqueles sobre cidades até pouco tempo excluídas dos debates acadêmicos. Enquanto estes trabalhos enxergam um processo de difusão que se dá não somente como surgimento da linguagem moderna nessas cidades, mas também como algo que se intensifica após a construção de Brasília, no livro as autoras fazem uma distinção entre “*difusão da arquitetura moderna brasileira*” – que se deu em Recife, Salvador e São Paulo – e o surgimento de “*tendências regionais após 1960*”, agrupadas em: Região Sul (São Paulo, Curitiba e Porto Alegre); Rio de Janeiro e Brasília; Região Nordeste (Salvador, Recife e Fortaleza); e Região Norte (Manaus).

¹³ Sylvia Ficher justifica: “*nos parecia que esse recorte [pós-Segunda Guerra] não se ajustava ao caso brasileiro. Aqui a guerra não significara uma ruptura de igual ordem daquela que ocorrera na Europa e nos Estados Unidos. Pelo contrário, fora a guerra e a conturbada década que a precedeu que, em parte, haviam permitido que a produção brasileira preenchesse o vácuo criado no cenário arquitetônico internacional*” (FICHER; ACAYABA, 2011).

¹⁴ Em carta a Ficher (de 15/01/1981), Sanderson solicitou três imagens que encontrara em outras publicações: Pedregulho em “*New Directions in Latin American Architecture*” (Bullrich, 1969), Catedral de Brasília em “*Oscar Niemeyer*” (Papadaki, 1960) e Museu de Arte, de Lina Bo Bardi – uma “*excelent view showing full building plus terracing beneath ground level of crescent shaped street*” – em “*New Architecture in the World*” (Kulturmann, 1976) (FICHER; ACAYABA, 2011). As outras imagens apresentadas no texto são: a “casa bola”, de Eduardo Longo; três imagens da Rodoviária de Jaú, de Vilanova Artigas; o Conjunto Zezinho Magalhães, de Paulo Mendes da Rocha, Fabio Penteadó e Vilanova Artigas; a cobertura da CEASA de Porto Alegre, de Carlos Fayet (sem menção a Eladio Dieste); a residência Clovis Rolim (Fortaleza), de Acácio Borsoi; uma casa do projeto Morada Nova (Ceará), de Nelson Serra e José Alberto de Almeida; e um croqui da residência Roberto Schuster (Manaus), de Severiano Porto.

¹⁵ Facilitada pela amizade entre Ficher e Vicente Weissenbach, então editor da *Projeto*.

¹⁶ É provável que essa tarefa tenha tido um papel importante nos trabalhos posteriores de Segawa como, por exemplo, na publicação de 1988, “Arquiteturas no Brasil: anos 80”, que será comentada posteriormente.

Para elas, a produção que se estendeu até os anos 1950 *“foi a mais fértil e unitária da arquitetura moderna brasileira”*, e a ida de arquitetos formados na ENBA (Rio de Janeiro) para outras cidades, sobretudo, Recife e Salvador, teria estimulado a difusão desse repertório. Assim, os arquitetos Luiz Nunes (em Recife) e Paulo Antunes Ribeiro, Diógenes Rebouças e José Bina Fonyat (em Salvador) teriam sido os responsáveis pela “difusão” nas duas cidades. Já no caso de São Paulo, com um panorama distinto, a arquitetura moderna teria sido assimilada através dos esforços de Rino Levi, Oswaldo Bratke e Vilanova Artigas em projetos residenciais¹⁷ (FICHER; ACAYABA, 1982, p.26-30).

Nas palavras das autoras, com a construção de Brasília, *“afirmação plena do Movimento Moderno, as teorias assimiladas e desenvolvidas foram concretizadas em edifícios e no urbanismo, ultrapassando o interesse regional e convertendo-se em uma contribuição internacional”*. Simultaneamente ao desenvolvimento da industrialização, a linguagem arquitetônica de *“origens comum”* (no caso, do grupo carioca) *“muda de contexto”*, tendo em vista as diferenças econômicas, climáticas, tecnológicas e de programa, o que conduziu a um *“processo de regionalização”*. Nesse sentido, *“deixa de existir uma expressão dominante”*, para a inserção de uma *“produção diferenciada cuja lógica deve ser procurada em cada região”* (FICHER; ACAYABA, 1982, p.48).

A opção por uma divisão regional é questionável, um perigo que as autoras assumem na conclusão do livro: *“adotamos a divisão regional do assunto e a seleção das obras daqueles arquitetos notoriamente considerados representativos no meio profissional. Obviamente, esta orientação, somando-se às limitações pessoais, acarretou inúmeras simplificações e eventuais erros de apreciação”* (FICHER; ACAYABA, 1982, p.112).

De toda maneira, se por um lado o livro segue a narrativa dominante que havia se consolidado em Bruand (1981), por outro amplia o escopo de obras modernas, e apresenta uma diversidade que não estava marcada em livros anteriores.

4. A Diversidade em Foco

No final dos anos 1980, a Projeto Editores publicou o volume *“Arquiteturas no Brasil: anos 80”* (Figura 07). Com a intenção de *“valorizar a arquitetura feita no Brasil”*, almejava identificar as tendências da arquitetura brasileira nos anos de 1980 através de levantamentos realizados em diversas regiões do país. Um dos argumentos expostos por Segawa (1988, p.7) na apresentação do livro era o de que ainda se estava longe de *“mirar um retrato totalizador da arquitetura brasileira recente”*, mas se estava numa *“época do fim dos grandes mitos, da cultura marcada pela multiplicidade de alternativas”*, para se referir à visão totalizante proposta por Goodwin (1943), Mindlin (1956) e Bruand (1981).

¹⁷ Ainda que projetos não residenciais também sejam citados.

Figura 07: Arquiteturas no Brasil: anos 80, Hugo Segawa [et.al.], 1988.

Apesar do catálogo de obras ilustrar as “arquiteturas dos anos 1980”, uma denominação genérica para tratar essa “*diversidade de tendências*”, os textos são dedicados a períodos anteriores a 1980, o que dá uma certa estranheza ao conjunto da obra.

O texto de Segawa, “*Arquitetos peregrinos, nômades e migrantes*”, menciona o prestígio do Rio de Janeiro nos anos 1950, passando pelo surgimento de novos centros, até a proliferação de cursos de arquitetura, tendo como base o movimento migratório dos profissionais arquitetos, sobretudo aqueles formados nos grandes centros e que tiveram uma atuação significativa em outras regiões do país – como são os caso de Luiz Nunes e Acácio Borsoi (em Recife), e de Hélio Duarte (na Bahia).

Paulo Ormino de Azevedo trata da arquitetura dos anos 1930 em Salvador, cidade que teria tido uma participação no processo de formação da arquitetura moderna no Brasil, mas que não vinha sendo “*devidamente avaliada, como de resto os demais Estados, à exceção do Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco*” (SEGAWA [et.al.], 1988, p.14).

Já Geraldo Gomes da Silva explica que a “*história da arquitetura moderna em Pernambuco*” seguia “*a regra geral nacional, isto é, resulta da contribuição de alguns estrangeiros, de brasileiros não pernambucanos e de nativos*” (SEGAWA [et. al.], 1988, p.19). Essa sua afirmação de certa forma generaliza uma ideia de “difusão” associada à “escola carioca”, mas, em contrapartida, acrescenta a importância da atuação dos estrangeiros.

A maior contribuição tenha sido talvez o estímulo que esta publicação ofereceu para as pesquisas posteriores sobre a manifestação da arquitetura moderna em diversas cidades brasileiras. Não por acaso um dos seus objetivos era o de “*situar uma linha de inquietação que necessariamente*” deveria se estender às demais regiões do país (SEGAWA [et. al.], 1988, p.7). Entretanto, apesar da tentativa de gerar inquietações e ampliar o conhecimento das “arquiteturas” de outras localidades, ela acabou por reforçar uma leitura do processo de “difusão” que é bastante recorrente e que se ancora na criação das escolas de arquitetura e

no movimento desses arquitetos migrantes. Ou em outras palavras, um processo de difusão de caráter geográfico-temporal.

Considerações Finais

Os espaços criados para o debate em fins dos anos 1970 revelaram uma necessidade de se pensar a própria constituição do objeto “arquitetura moderna brasileira”, na tentativa de entender a situação dos arquitetos e das arquiteturas e o “vácuo” que se criou “*após Brasília*”. Já não se podia pensar em uma crise absoluta, em que nada se produziu, inclusive porque muitas exposições, publicações e livros apontavam para uma diversidade que era, de certa forma, uma novidade. Mas apesar da inclusão de produções de outras regiões do país, a leitura linear permaneceu e o tema da “difusão” foi sendo ajustado à “*trama*” dominante.

Pesquisas relacionadas ao tema geral da difusão e/ou recepção da arquitetura moderna brasileira, passaram a se deter sobre a manifestação da produção moderna em cidades específicas e têm levantado novas questões. Uma quantidade incontável de casas edificadas em bairros residenciais que vinham se expandindo ao longo dos anos 1950 e 1960 e que incorporaram aquelas características construtivas – ou às vezes meramente formais – associadas à arquitetura brasileira vem sendo apresentada: pilotis em V, coberturas em tesoura invertida, ou uma laje inclinada, utilização de rampas em curva, etc.

É nesse sentido talvez que Martins (1999/2010) retrocedeu um pouco mais no tempo e, analisando o prefácio escrito por Giedion (1956) para o livro “*Modern Architecture in Brazil*”, defende que é preciso levar em consideração a surpresa de Giedion (1956, p.17) ao afirmar que “*no Brasil se alcançou um certo nível de realização*” que vinha sendo mantido, e ainda que as características encontradas nas obras de algumas “*individualidades excepcionais*” estavam presentes também no nível médio da produção arquitetônica, o que não teria ocorrido na maioria dos outros países. Uma questão a qual, portanto, ainda não se ofereceu uma “resposta satisfatória”.

Por isso, para além das contribuições acerca das criações de escolas de arquitetura, da migração de profissionais para outras regiões, ou da identificação de certos “regionalismos” no período “*após Brasília*”, outros sentidos da “difusão da arquitetura moderna brasileira” precisam ser investigados.

Agradecimentos

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo apoio financeiro, através do processo nº 2011/03688-8.

Referências:

- BASTOS, Maria A. J.; ZEIN, Ruth V. **Brasil: arquiteturas após 1950**. SP: Perspectiva, 2010.
- BRUAND, Yves (1981). **Arquitetura contemporânea no Brasil**. SP: Perspectiva, 2005.
- CONDE, Luiz P. Depoimento. In: MAGALHÃES, Sérgio F. **Arquitetura Brasileira após Brasília/Depoimentos: Luiz Paulo Conde, Julio Katinsky, Miguel Pereira**. RJ: IAB/RJ, 1978, p.10-25.
- CONGRESSO. **Projeto**, n.16, nov. 1979, p.7-10.
- CONGRESSO/DOCUMENTOS. **Projeto**, n.17, dez. 1979, p.38-47.
- FICHER, Sylvia; ACAYABA, Marlene. A quatro mãos: arquitetura moderna brasileira, 1978-1982. **MDC**. Disponível em: <<http://mdc.arq.br/2011/03/29/a-quatro-maos-arquitetura-moderna-brasileira-1978-82/>>. Acesso em: 06 dez 2011.
- _____. **Arquitetura moderna brasileira**. SP: Projeto Editores, 1982.
- GIEDION, Sigfried (1956). O Brasil e a arquitetura contemporânea. In: MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. RJ: Aeroplano Editora/IPHAN, 2000, p.17-18.
- GOODWIN, Philip L. **Brazil Builds: architecture new and old 1652-1942**. NY: The Museum of Modern Art, 1943.
- GUERRA. Abilio (org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira**, v.1-2, SP: Romano Guerra, 2010.
- GUIMARAENS, Cêça. Arquitetura Brasileira após Brasília: redescobertas?. **Vitruvius**, mar 2002. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.022/799>>. Acesso em: 07 dez 2011.
- LE MOS, Carlos A. C. **Arquitetura brasileira**. SP: Melhoramentos, 1979.
- MAGALHÃES, Sérgio F. **Arquitetura Brasileira após Brasília/Depoimentos: Luiz Paulo Conde, Julio Katinsky, Miguel Pereira**. RJ: IAB/RJ, 1978.
- MARTINS, Carlos A. F. **Arquitetura e Estado no Brasil: elementos para uma investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil; a obra de Lucio Costa 1924/1952**. FFLCH-USP (Dissertação). SP, 1987.
- _____. (1999). "Há algo de irracional...". Notas sobre a historiografia da arquitetura brasileira. In: GUERRA, Abilio (org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira**, v.2, SP: Romano Guerra, 2010, p.131-168.
- MINDLIN, Henrique. **Modern architecture in Brazil**. RJ/Amsterdam: Colibris Editora Ltda., 1956.
- SANDERSON, Warren. **International Handbook of Contemporary Developments in Architecture**. London/Connecticut: Greenwood Press, 1981.
- SEGAWA, Hugo [et.al.]. **Arquiteturas no Brasil: anos 1980**. SP: Projeto, 1998.